

AFFIKSOIDLAR VA ULARNING MORFEM TABIATI.

Farg'ona davlat universiteti magistratura bo'limi, lingvistika: o'zbek
tili yo'nalishi magistri

Mamurjon Ibragimov

Annotatsiya: Affiksoidlar o'zbek tilshunosligi tarixida juda kam o'rganilgan til birligi sanaladi. Shuningdek, mavzu doirasida adabiyotlar ham juda kam uchraydi. Quyidagi maqolada affiksoidlar va ularning morfem tabiati haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: flektiv tillar, affiks, affiksoid, prefiks, derivatsiya, o'zlashma, qo'shimcha, morfema, asos

Bizga ma'lumki o'zbek tili aglyutinativ tillar turkumiga kiradi. Bu tillarning xususiyati shuki, affikslar bevosita asosga qo'shiladi, asosan bir grammatik ma'no ifodalaydi, prefikslar o'rnida ko'makchilar qo'llaniladi, grammatik jins kategoriyasi bo'lmaydi va boshqalar. Bu guruhga kiruvchi tillarning asosiy xususiyati *aglyutinatsiya* hodisasidir. Shuning uchun aglyutinatsiya tushunchasiga aniqlik kiritib o'tamiz. Aglyutinatsiya hodisasi bu – so'zga qo'shimcha ma'nolarni qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan yuklash va yangi so'zlarni, asosan, qo'shimchalar qo'shish yo'li bilan yasashdir. Demak bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, o'zbek tilida affiks morfemalarning ahamiyati beqiyosdir.

Tilshunoslikda morfemalarni o'rganish bilan “morfemika” bo'limi shug'ullanadi. Morfemika sohasining asosiy o'rganish obyekti morfemalardir. Morfema til qurilishining leksemadan keyingi asosiy birligi bo'lib, leksemadan farqli holda grammatik ma'no ifodalashga xizmat qiladi (yunoncha *morphe* - shakl).

Leksema ham, morfema ham til birligi (lisoniy birlik) sifatida qismga teng. Leksema o'z turkumi nuqtayi nazaridan grammatik tavsif olganidan keyingina butun

holatiga o‘tadi va nutqqa chiqadi. Morfema ham odatda o‘zi mansub turkum leksemasiga qo‘shilgan holda nutqqa chiqadi. Leksema – yetakchi birlik, morfema qo‘shiladigan birlik, morfema – leksemaga qo‘shiladigan birlik (Shu xususiyatini nazarda tutib morfema *qo‘shimcha* deb nomlanadi).

Morfema ham leksema kabi mavhum birlik: miyaning til xotirasi qismida ramz sifatida aks etgan bo‘ladi va shu holatida lisoniy birlik deyiladi. Lisoniy birlik sifatida morfema ifoda jihatining va mazmun jihatining bir butunligidan iborat. Masalan, *keldim* birligining oxiridagi *-m* qismi morfemaga teng; uning ifoda jihati bo‘lib *m* fonemasi xizmat qiladi; mazmun jihati esa “I shaxs birlikka nisbat berish” ma’nosidan iborat.

Morfemaning mazmun jihati deb, u ifodalaydigan grammatik ma’noga aytiladi. Morfemaning mazmun jihati leksemaning mazmun jihatidan soddaroq: leksema voqelikning nomi bo‘lib, nominativ vazifa ham bajaradi, morfemada esa nomlash vazifasi yo‘q, faqat signifikativ vazifa bajaradi: grammatik ma’no ifodalaydi.

Morfemaning lisoniy birlik holatidagi ramzida uning ifoda jihati va unga xos belgi-xususiyatlar haqida, shuningdek, mazmun jihati va unga xos belgi-xususiyatlar haqida axborot mavjud. Morfemadan har galgi foydalanish ana shu axborot mujassamlashgan ramzdan nusxa olib amalga oshiriladi; morfemaning ana shunday jarayon natijasida moddiy birlik sifatida namoyon bo‘ladigan vakili *morf* deb nomlanib, nutqiy birlik deyiladi. Demak, morfemaning til xotirasi qismidagi lisoniy birlik holatini va talaffuz birligi sifatidagi nutqiy birlik holatini farqlash kerak.

Xullas, leksema bilan morfema orasida juz’iy o‘xshashlik mavjud: har ikkisi ifoda jihati bo‘lib, fonema xizmat qiladi, har ikkisi lisoniy birlik sifatida qismga teng. Boshqa muhim belgi-xususiyatlari bilan leksema va morfema o‘zaro jiddiy farqlanadi. Morfemani yagona til birligi deb, leksemani morfemaning bir turi deb talqin etish noto‘g‘ri. Agar shunday noto‘g‘ri fikrga qo‘shilsak, til qurilishining lug‘at bosqichi o‘z mustaqil birligiga ega emas degan fikrga tarafdor bo‘lamiz.

Bunday fikr til qurilishining bosqichlarini tizim sifatida o‘rganishga zid. Leksema – til qurilishining lug‘at bosqichiga mansub birlik, morfema – til qurilishining morfemalar bosqichiga mansub birlik; leksema – leksik birlik, morfema – grammatik birlik. Morfema – grammatik ma'no ifodalashga xizmat qiladigan eng kichik segment til birligi¹.

O‘zbek tilshunosligida deyarli oltmish yillar avval “morfema” tushunchasi va termini paydo bo‘ldi, uning mohiyati haqidagi qarashlar vujudga keldi. Biroq hech ikkilanmay aytish mumkinki, shu vaqtga qadar “morfema” deb atalishi mumkin (lozim) bo‘lgan til birligi va uning mohiyati to‘g‘ri va aniq belgilangani yo‘q. Buning asosiy sababi shundaki, “morfema” deb atalayotgan til birligi va

uning mohiyati bevosita o‘zbek tili materiallaridan kelib chiqib belgilangani va belgilanayotgani yo‘q. Vaholanki, bu yo‘l bilan o‘zbek tilidagi bu til birligining mohiyatini to‘g‘ri yoritish, to‘g‘ri belgilash mumkin bo‘lmaydi. Yana shuni alohida ta’kidlash kerakki, morfema o‘zbek tilidagi lisoniy birliklaridan, ya’ni “til qurilishining asosiy birliklari” hisoblanuvchi birliklardan farqli ravishda, til sistemalarini shakllantiradigan til birliklarini yasash uchun xizmat qiladi. O‘zbek tilshunosligida ana shu muhim faktga jiddiy e’tibor berilgani yo‘q. Xuddi shu sabab bilan morfemaning mohiyati va unga bog‘liq til hodisalarining mohiyati to‘g‘ri va to‘la yoritishning imkoni bo‘lmadi. Buni aniq tasavvur etish uchun morfema va u bilan bog‘liq hodisalarning o‘rganilish jarayonini e’tibordan o‘tkazish kerak bo‘ladi.

O‘zbek tilshunosligida morfema va u bilan bog‘liq hodisalarning o‘rganilish tarixiga nazar tashlansa, bir-biridan tamoman farqli bo‘lgan ikki xil fakt (hodisa) tadqiq etilganligi tekshirish obyekti bo‘lganligi ko‘zga tashlanadi:

a) so‘zning ma’noli qismlarini morfema deb qarash va shunday qismlarning mohiyatini o‘rganish;

¹Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Toshkent, Universitet, 2006. 108-b

b) morfemani til birligi, til qurilishining asosiy birliklaridan biri sifatida hioblash va shunday birlik sifatida uning, u bilan bog‘liq hodisalarning mohiyatini tadqiq etish.

Vaholanki, morfemani bunday ikki xil tushunish, o‘z-o‘zidan, uning tahlilida ham turli xatoliklarga, bir-biriga zid xulosalarga olib keladi, ulardan biri to‘g‘ri bo‘lsa, boshqasi noto‘g‘ri bo‘ladi. O‘zbek tilshunosligida morfemalar va ular bilan bog‘liq boshqa hodisalarning mohiyati yuzasidan shu vaqtga qadar to‘g‘ri va aniq bir fikrga kelinmaganligining asosiy sababi ham ana shundadir. Shu bois morfema haqidagi har ikki nuqtayi nazar va ular asosida yuzaga kelgan fikr-mulohazalarga alohida-alohida to‘xtab o‘tishga to‘g‘ri keladi.²

Adabiyotlarda morfemalar turli jihatdan va turli mezonlarga asoslanib tasniflanadi. Morfemalarni tabiatiga ko‘ra affiks, affiksoid va leksik tabiatli morfema sifatida uch turga ajratish mumkin. Affiks – biror qismga, jumladan leksemaga zich qo‘shib ishlatiladigan morfema (lot. *affixus* - 'biriktirilgan'). Masalan, *keldim* birligi tarkibida qatnashayotgan *-di*, *-m* morfemalari affiksga teng, chunki *-di* qismi *kel-* qismiga, *-m* qismi *keldi-* qismiga bevosita qo‘shiladi. Affiks qo‘shiladigan qismga “asos” deyiladi.

Affikslar leksemaning oxiriga, yoki oldiga qo‘shilib kelishiga qarab suffiks va prefiks deb farqlanadi. Leksemaning (asosning) oxiriga qo‘shiladigan affiksga suffiks deyiladi (lot. *suffixus* - 'tirka'gan'). Yuqorida keltirilgan *-di*, *-m* affikslari - suffikslar. O‘zbek tilidagi affikslar - suffiks tabiatli.

Leksemaning (asosning) oldiga qo‘shilib keladigan affiksga prefiks deyiladi (lot. *Praefixum*, *pre* - 'oldindagi', *fixus* - 'biriktirilgan'). O‘zbek tili morfemalari tizimiga prefiks xos emas; lekin tojik tilidan olingan leksemalar tarkibida kirib kelib, keyinchalik o‘zbekcha leksemalarga ham qo‘shib ishlatila boshlagan ayrim prefikslar mavjud: *be-*, (*beish-* kabi), *ser-* (*serunum-* kabi).

² Ҳожиёв А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. Ўзбекистон Республикаси ФА. Тошкент, Фан, 2010. 23-24 betlar.

Bunday morfema deb, masalan, ot turkumi doirasida *bilan*, *uchun* kabi ko‘makchilarga, sifat va ravish turkumlari doirasida *eng*, *juda* kabi kuchaytiruv birliklariga, fe‘l turkumi doirasida *-ber-*, *-ol-*, *-bo‘l-* kabi ko‘makchi fe‘llarga aytiladi.³

Morfema funksional-semantik xususiyatiga ko‘ra 2 guruhga bo‘linadi:

- 1) derivatsion (so‘z yasovchi) morfema;
- 2) grammatik (shakl yasovchi) morfema.

Derivatsion morfema so‘zga qo‘shilib, yangi so‘z hosil qiladi. Yangi so‘z yangi lug‘aviy va grammatik ma’noga ega bo‘ladi. Masalan, *paxta* leksemasi *-chi* affiksini olib, *paxtachi* so‘zi vujudga keladi. Yangi lug‘aviy ma’no yangi grammatik ma’noni ham vujudga keltirdi: narsa-buyum oti shaxs otiga aylandi⁴.

Grammatik morfema asosiy xususiyatiga ko‘ra ikkiga ajraladi:

- 1) lug‘aviy shakl hosil qiluvchi morfema;
- 2) sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema.

Lug‘aviy shakl hosil qiluvchi morfema leksema lug‘aviy ma’nosini nutqqa moslashtirish vazifasini bajaradi. Masalan, *kitob* leksemasining sememasida birlik va ko‘plik ma’nosi noma’lum. Son lug‘aviy shakl hosil qiluvchisi bo‘lgan *-lar* uni ko‘plik tomon muayyanlashtiradi. Bu morfemaning o‘ziga xos turi *lug‘aviy-sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema* bo‘lib, lug‘aviy ma’noni muayyanlashtirish, nutqqa xoslash bilan birga (*kelgan*, *o‘qigach*), so‘zni sintaktik aloqaga ham kiritadi: *o‘qigan bola*, *o‘qigach gapirmoq*.

Sintaktik shakl hosil qiluvchi morfema so‘zning sintaktik qurilmadagi o‘rnini belgilaydi. Sintaktik shakl yasovchilar so‘zga qo‘shilib, uning ma’lum morfologik shaklini ko‘rsatuvchi va boshqa so‘zga bog‘lash uchun xizmat qiluvchi shakl yasovchi morfemalardir⁵. Egalik, kelishik, shaxs-son kategoriyalari, kesimlik shakllari va bo‘g‘lamalar darsliklarda sintaktik shakl yasovchi morfemalar qatoriga

³ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili(darslik). Toshkent:Universitet, 2006. 109-110-b

⁴ Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent. 2010. 136-bet

⁵ Nurmonov A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent:Ilm ziyo, 2011. 119-bet

kiritiladi. Masalan, kesimlik kategoriyasi soʻzga kesimlik mavqeyini beradi. Kesimning ega va hol bilan sintaktik aloqasini taʼminlaydi. Kelishik morfemalari oldingi mustaqil soʻzni keyingi, egalik qoʻshimchalari yordamida boʻgʻlaydi.

Darsliklarda, shuningdek, morfemalarning tuzilishiga koʻra ham tasnifi uchraydi. Bunda morfemalar maʼnosiga qarab emas, shakli va tuzilishiga qarab yaʼni, moddiy jihatdan tasnif qilinadi. Buni Raʼno Sayfullayeva oʻzining “hozirgi oʻzbek adabiy tili” darsligida quyidagicha beradi:

Morfema tuzilishiga koʻra *sodda* va *murakkab* turga boʻlinadi:

Sodda morfema tarixan qanday boʻlganligidan qatʼi nazar ajralmas, yaxlit, bir morfemadir: *-lar, -roq, -chi, -niki, -sin, -di, -gach*.

Murakkab morfemalar aslida mustaqil morfemaning maʼlum funktsiya bajarish maqsadida birlashishi: *odamgarchilik, uygacha, xafachilik, chorvachilik, borganda*.

Oʻzbek adabiy tili leksik grammatik hodisalarning silliqlashuvi, normativ holatiga kelish jarayonini morfemika bilan oʻzaro bogʻliq boʻlgan soʻz yasalishi

sohasida ham koʻrish mumkin. Barcha soʻz turkumlarida soʻz yasalishi hozirgi oʻzbek adabiy tili bilan umumiylikka, uygʻunlikka egadir. Jumladan, xilma xil maʼno anglatgan ot yasashda *-liq (lik)* affiksi, kasb- hunar, birgalik, predmet, qurol vosita otlari yasashda *-dosh, -duq -duk(-k, -q), -ma, hamda -zor, -boz, -gar, -kor, ham* singari koʻpgina fors-tojik affikslari yangi soʻz yasashda faol qoʻllangan.

Affiksoid deb asli leksik birlik boʻlib, keyinchalik xuddi affiks kabi grammatik maʼno ifodalashga xizmat qilib, affiks kabi bir necha leksemalarga qoʻshilib kelish xususiyatiga ega boʻlgan birlikka aytiladi (lot. *affixoid* - 'affiksga oʻxshash'). Masalan, lugʻatimizda *xona*- leksemasi mavjud (*katta xona* kabi), shu bilan birga *-xona* affiksoidi ham mavjud (*ishxona, oshxona, choyxona* kabi); *noma* leksemasi ham (*vassalom, noma tamom* kabi), *-noma* affiksoidi ham (*taklifnoma, aybnoma, ruxsatnoma* kabi) mavjud. ⁶

⁶ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy oʻzbek tili. Toshkent, Universitet, 2006. 108-109-b

Professor Azim Hojiyev “Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati kitobida affiksoidga quyidagicha tarif beradi: “ Affiksoid (lot. Affiksus, yun. eidus tur). Affiks vazifasida qo‘llanuvchi morfema: ishxona, darsxona kabi so‘zlardagi xona⁷ Leksik tabiatli morfema affiksdan (shuningdek affiksoiddan ham) keskin farq qiladi: o‘zi taalluqli leksemaga zich qo‘shilmaydi, balki ayrimligi saqlanadi, leksemaga o‘xshashlik belgisi shu xususiyatida namoyon bo‘ladi. Lekin grammatik ma‘no ifodalashiga ko‘ra affiksga tenglashadi. Tashqi jihati (leksemaga zich qo‘shilmasligi) emas, mazmun jihati (grammatik ma‘no ifodalashi) asosida bunday birlikni leksik tabiatli morfema deb nomlash mumkin.

ADABIYOTLAR:

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Toshkent, Universitet, 2006.
2. Хожиев А. Ўзбек тили морфологияси, морфемикаси ва сўз ясалишининг назарий масалалари. Ўзбекистон Республикаси ФА. Тошкент, Фан, 2010.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili(darslik). Toshkent:Universitet, 2006.
4. Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent. 2010.
5. Nurmonov A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent:Ilm ziyo, 2011.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. Toshkent, Universitet, 2006.
7. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. Toshkent, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. 20-b

⁷ Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati. Toshkent, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti. 20-b